

Open Schools Journal for Open Science

Vol. 3, 2020

Η επίδραση προβλημάτων ακροτάτων στο λογισμό μεταβολών

Βεργίνης Γεώργιος	4ο Γενικό Λύκειο Αγίας Παρασκευής
Καρούσης Χρήστος	4ο Γενικό Λύκειο Αγίας Παρασκευής
Κρητικίδη Αιμιλία	4ο Γενικό Λύκειο Αγίας Παρασκευής
Λάμπρου Χρήστος	4ο Γενικό Λύκειο Αγίας Παρασκευής
Λέου Μαριάννα	4ο Γενικό Λύκειο Αγίας Παρασκευής
Τζοβαρίδου Γεωργία	4ο Γενικό Λύκειο Αγίας Παρασκευής

<https://doi.org/10.12681/osj.24304>

Copyright © 2020 Γεώργιος Βεργίνης, Χρήστος Καρούσης, Αιμιλία Κρητικίδη, Χρήστος Λάμπρου, Μαριάννα Λέου, Γεωργία Τζοβαρίδου

To cite this article:

Βεργίνης, Γ., Καρούσης, Χ., Κρητικίδη, Α., Λάμπρου, Χ., Λέου, Μ., & Τζοβαρίδου, Γ. (2020). Η επίδραση προβλημάτων ακροτάτων στο λογισμό μεταβολών. *Open Schools Journal for Open Science*, 3(6). doi:<https://doi.org/10.12681/osj.24304>

Η επίδραση προβλημάτων ακροτάτων στο λογισμό μεταβολών

Γεώργιος Βεργίνης¹, Χρήστος Καρούσης¹, Αιμιλία Κρητικίδη¹, Χρήστος Λάμπρου¹, Μαριάννα Λέου¹,
Γεωργία Τζοβαρίδου²

¹4^ο Γενικό Λύκειο Αγίας Παρασκευής, Αθήνα, Ελλάδα,

²Μαθηματικός, 4^ο Γενικό Λύκειο Αγίας Αγίας . Παρασκευής, Αθήνα, Ελλάδα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Θα ερευνήσουμε με ποιες μεθόδους αντιμετωπίστηκαν ιστορικά προβλήματα ακροτάτων και κωνικών τομών και κατά πόσο το αποτύπωμα των μεθόδων αυτών ανιχνεύεται στη θεωρητική βάση του διαφορικού λογισμού.

Η θεμελίωση της θεωρίας λόγων και η εισήγηση της μεθόδου εξάντλησης από τον Εύδοξο (~330 π.Χ.) αποτέλεσαν ισχυρά εργαλεία στο έργο του Αρχιμήδη (~250 π.Χ.) και τον οδήγησαν στην εξαιρετικής ευφυίας μηχανική σύλληψη του τετραγωνισμού τμήματος παραβολής.

Διερευνούμε το πρόβλημα μέγιστου όγκου του Kepler (1613) και στη συνέχεια της βραχυστόχρονης καμπύλης από τον Bernoulli (1696), με το `geogebra` ισχυρό ανιχνευτικό εργαλείο σε καθένα από τα θέματα.

Μέσα από τη διαδρομή αυτή παρακολουθούμε πώς μεταβλήθηκαν και διαμορφώθηκαν οι έννοιες του απειροστού και της εφαπτομένης.

Σκοπός μας είναι να αναδειχθεί η πρωτοποριακή ιδέα που ενυπάρχει σε καθένα από τα θέματα αυτά, εστιάζοντας περισσότερο στη διαδικασία επίλυσης παρά στην ίδια τη λύση.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ

παραβολής, μέθοδος εξάντλησης, ακρότατα, βραχυστόχρονη.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Με τον *διαφορικό λογισμό*, κλάδος που οικοδομήθηκε από τον 17^ο αιώνα, μελετούμε τον τρόπο με τον οποίο ένα μέγεθος μεταβάλλεται.

Η 20 αιώνων διαδρομή της θεωρητικής συγκρότησης, από την αρχαιότητα μέχρι την εδραίωσή του, χαρακτηρίζεται από εμπόδια, συγκρούσεις με δοξασίες, επίμονες αναζητήσεις λύσεων σε προβλήματα, και δημιουργικούς τρόπους αντιμετώπισής τους που συνδέθηκαν με ονόματα σπουδαίων επιστημόνων.

Η ΘΕΩΡΙΑ ΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΕΥΔΟΞΟΥ (408-350 πΧ)

Τον 4^ο π.Χ. αιώνα ο Εύδοξος δημιουργεί την θεωρία λόγων εξασφαλίζοντας την ύπαρξη λόγου $\alpha:\beta$ μεταξύ δυο ομοειδών μεγεθών α και β , σε περίπτωση που αυτά είναι είτε σύμμετρα είτε ασύμμετρα :

- Ο λόγος δυο μεγεθών, α και β , που συγκρίνονται, για να υπάρχει πρέπει να ορίζεται. Αυτό εξασφαλίζεται αν υπάρχουν ακέραιοι μ και ν τέτοιοι, ώστε

$$\mu\alpha > \beta \text{ και } \nu\beta > \alpha.$$

(Στοιχεία, Βιβλίο V, Ορισμός 4 : Λόγον έχειν προς άλλα μεγέθη λέγεται, $\acute{\alpha}$ δύναται πολλαπλασιαζόμενα αλλήλων υπερέχειν).

- Η ισότητα δυο λόγων, $\frac{\alpha}{\beta} = \frac{\gamma}{\delta}$, ισχύει αν για κάθε επιλογή φυσικών αριθμών μ και ν μπορεί να διαπιστωθεί μια οποιαδήποτε από τις τρεις προτάσεις:

αν $\nu\alpha > \mu\beta$, τότε θα είναι και $\nu\gamma > \mu\delta$

αν $\nu\alpha = \mu\beta$, τότε θα είναι και $\nu\gamma = \mu\delta$

αν $\nu\alpha < \mu\beta$, τότε θα είναι και $\nu\gamma < \mu\delta$.

Έτσι, δυο λόγοι μπορούν να είναι ίσοι, δηλαδή να έχουμε *αναλογία*, και όταν τα μεγέθη του ενός λόγου δεν είναι ομοειδή με τα μεγέθη του άλλου.

Θα στηριχτούμε στον

πιο πάνω ορισμό για να αποδείξουμε, ως παράδειγμα, τη παρακάτω πρόταση:

«Τα εμβαδά δυο τριγώνων με ίσα ύψη έχουν λόγο ίσο με τον λόγο των βάσεών τους»

Σχήμα 1

Απόδειξη: Στο σχήμα 1 τα τρίγωνα $AB\Gamma$ και $A'B'\Gamma'$ έχουν ίδιο ύψος. Θα συγκριθούν τα εμβαδά σε σχέση με τις βάσεις τους. Έστω οι ακέραιοι μ, ν .

Αν είναι $\nu\gamma > \mu\gamma'$, τότε υπάρχει Δ'' ανάμεσα στο A και Δ με $A\Delta'' = A'\Delta'$.

Οπότε $\nu(A\Gamma B) = (A\Gamma\Delta) > (A\Gamma\Delta'') = (A'\Gamma'\Delta') = \mu(A'B'\Gamma')$

Όμοια, αν $\nu\gamma < \mu\gamma'$ υπάρχει Δ'' ανάμεσα στο A' και Δ' ώστε $A'\Delta'' = A\Delta$, από όπου προκύπτει όπως προηγουμένως ότι $\nu(A\Gamma B) < \mu(A'B'\Gamma')$.

Τέλος αν $\nu\gamma = \mu\gamma'$ προκύπτει άμεσα ότι $\nu(A\Gamma B) = \mu(A'B'\Gamma')$

Αποδείχτηκε λοιπόν η ισότητα των λόγων βάσεων και εμβαδών για τρίγωνα με ίσα ύψη, είτε ο λόγος αυτός είναι άρρητος είτε ρητός αριθμός■

- Στη συνέχεια ο Εύδοξος εισάγει τη μέθοδο εξάντλησης με την οποία επιτυγχάνεται η εύρεση εμβαδών και όγκων μέσω αλληπάλληλων προσεγγίσεων. Στηρίζεται στην ιδέα ότι αν από κάποιο μέγεθος αφαιρέσουμε περισσότερο από το μισό, από το υπόλοιπο επίσης κ.λπ., τότε μετά από πεπερασμένο αριθμό βημάτων παίρνουμε υπόλοιπο μικρότερο από οποιοδήποτε δεδομένο μέγεθος (Στοιχεία, Βιβλίο X, Πρόταση 1). Με άλλα λόγια, η απόσταση ή η διαφορά που υπάρχει ανάμεσα σε μία ποσότητα που μεταβάλλεται τείνοντας σε ένα όριο, και στο όριο αυτό, μπορεί να γίνει όσο μικρή θέλουμε με υποδιπλασιασμό της.

II. Η απόδειξη

Με βάση το σχήμα 3, θεωρούμε τα εμβαδά $E_1 = (ΗΠΦ_1Μ) + (ΜΝΤ_1Θ) + (ΘΤΒ)$ και $E_2 = (ΑΡΠΗ) + (ΗΣΝΜ) + (ΜΦΤΘ) + (ΘΘ_1Β)$. Προφανώς ισχύει η σχέση: $E_1 < E < E_2$. Η πρόθεση του Αρχιμήδη είναι να αποδείξει ότι $E = \frac{(ΑΒΓ)}{3}$. Για το σκοπό αυτόν απέδειξε πρώτα τις σχέσεις:

$$E_1 < \frac{(ΑΒΓ)}{3} < E_2 \quad (1)$$

Η απόδειξη στηρίχτηκε στη συνθήκη (Σ) του σχήματος 2, με μοχλό το ΒΛ και υπομόχλιο το Α. Στο σχήμα 3, το (α) ισορροπεί το (ΑΓΗ₁Η), το (β) το (ΗΗ₁Μ₁Μ), το (γ) το (ΜΜ₁Θ₁Θ) και το (δ) το (ΘΘ₁Β), καθένα στη θέση όπου βρίσκεται.

Επομένως το (α+β+γ+δ), με μοχλοβραχίονα ΑΛ, ισορροπεί το (ΑΒΓ) στη θέση του, με μοχλοβραχίονα $ΑΚ_1 = \frac{ΑΒ}{3} = \frac{ΑΛ}{3}$. Οπότε, από τη (Σ) προκύπτει:

$$\frac{(ΑΒΓ)}{α+β+γ+δ} = \frac{ΑΛ}{\frac{ΑΛ}{3}} \Rightarrow \frac{(ΑΒΓ)}{3} = α + β + γ + δ. \text{ Αντί της (1) αρκεί τώρα να δειχθεί η:}$$

$$E_1 < α + β + γ + δ < E_2 \quad (2)$$

Τα τραπέζια ΑΓΗ₁Η, ΗΗ₁Μ₁Μ έχουν ίσα ύψη, επομένως:

$$\frac{(ΑΓΗ_1Η)}{(ΗΗ_1Μ_1Μ)} = \frac{ΑΓ + Η_1Η}{Η_1Η + Μ_1Μ} \quad (3)$$

Σχήμα 3

Επιπλέον, από το Θεώρημα Θαλή, ισχύουν οι αναλογίες:

$$\frac{ΑΓ}{ΗΗ_1} = \frac{ΑΒ}{ΗΒ} = \frac{ΑΡ}{ΗΠ} \Rightarrow \frac{ΑΓ + ΗΗ_1}{ΗΗ_1} = \frac{ΑΡ + ΗΠ}{ΗΠ} \quad (4)$$

ενώ: $\frac{ΗΗ_1}{ΗΠ} \stackrel{\text{ιδιότητα παραβολής}}{=} \frac{ΡΒ}{ΡΠ} = \frac{ΑΒ}{ΑΗ}$, οπότε, από τις (3) και (4) παίρνουμε: $\frac{ΑΓ+Η_1Η}{ΑΡ+ΗΠ} = \frac{ΑΒ}{ΑΗ} = \frac{ΑΛ}{ΑΗ} \Rightarrow \frac{(ΑΓΗ_1Η)}{(ΑΡΠΗ)} = \frac{ΑΛ}{ΑΗ}$. Δηλαδή: το (ΑΡΠΗ) τοποθετημένο στο Λ ισορροπεί το (ΑΓΗ₁Η) τοποθετημένο

στο Η δηλαδή με μοχλοβραχίονα ΑΗ μεγαλύτερο από αν ήταν στη θέση του. Άρα $\alpha < (ΑΡΠΗ)$.

Όμοια $\beta < (ΗΗ_1Μ_1Μ)$, $\gamma < (ΜΜ_1\theta_1\theta)$ και $\delta < (Β\theta_1\theta)$. Οπότε $\alpha + \beta + \gamma + \delta < E_2$

Όμοια, για την αριστερή ανισότητα της (2):

$$\frac{(ΗΗ_1Μ_1Μ)}{(ΗΠ\Phi_1Μ)} = \frac{Μ_1Μ}{\Phi_1Μ} = \frac{ΗΗ_1}{ΗΠ} = \frac{ΑΒ}{ΑΗ} = \frac{ΑΛ}{ΑΗ}$$

Άρα το ΗΗ₁Μ₁Μ ισορροπεί στο Η το ΗΠΦ₁Μ στο Λ. Ο μοχλοβραχίονας ΑΗ είναι μικρότερος από αν ήταν στη θέση του, οπότε $\beta > (ΗΠ\Phi_1Μ)$. Όμοια $\gamma > (ΜΝΤ_1\theta)$ και $\delta > (\thetaΤΒ)$. Άρα αποδείχτηκε η (2), επομένως και η (1).

III. Και ολοκληρώνεται η απόδειξη με απαγωγή σε άτοπο:

Επιπλέον, είναι εύκολο να συμπεράνουμε ότι $E_2 - E_1 = (ΑΒΡ)$, αν λάβουμε υπόψη ότι $\theta I = I T_1 = T_1 T = T \theta_1$, ισότητα που ισχύει επειδή έχουμε παραβολή. Αν τώρα στο τμήμα ΑΒ αυξήσουμε τις $v=4$ υποδιαίρέσεις, παρατηρούμε ότι το ΑΒΡ γίνεται μικρότερο. Άρα η διαφορά $E_2 - E_1$ μικραίνει όσο αυξάνουμε το v .

Έστω, τέλος $E > \frac{(ΑΒΓ)}{3} \Rightarrow E - \frac{(ΑΒΓ)}{3} > 0$. Θα υπάρχει κατάλληλος φυσικός v (Εύδοξος, ορισμός προηγούμενης ενότητας) ώστε :

$$E - \frac{(ΑΒΓ)}{3} > E_2 - E_1 \Rightarrow E > E_2 - E_1 + \frac{(ΑΒΓ)}{3} \stackrel{\text{σχέση 1}}{\gtrsim} E_2 - E_1 + E_1 \Rightarrow E > E_2, \text{ άτοπο.}$$

Αν τώρα $E < \frac{(AB\Gamma)}{3} \Rightarrow \frac{(AB\Gamma)}{3} - E > 0$, όπως πριν, θα υπάρχει κατάλληλο πλήθος n υποδιαιρέσεων του AB ώστε $\frac{(AB\Gamma)}{3} - E > E_2 - E_1 \Rightarrow E < \frac{(AB\Gamma)}{3} + E_1 - E_2 \stackrel{\text{σχέση 1}}{<} E_2 + E_1 - E_2 \Rightarrow E < E_1$, άτοπο. Υποχρεωτικά λοιπόν $E = \frac{(AB\Gamma)}{3}$.

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΚΕΠΛΕΡ (1571-1642)

Στο βιβλίο του Nova Stereometria doliorum vinorum, ο Kepler περιγράφει πώς η μέτρηση του όγκου του βαρελιού έγινε αντικείμενο έρευνάς του.

«...ο πωλητής ογκομέτρησε με ακρίβεια όλα τα βαρέλια, χωρίς να τα διακρίνει, αδιαφορώντας για το σχήμα τους, χωρίς σκέψη ή κάποιον υπολογισμό...

Θεώρησα, λοιπόν, πρέπον να διερευνήσω τους γεωμετρικούς νόμους μιας μέτρησης τόσο χρήσιμης..., με σκοπό να διασαφήσω τη βάση της, αν υπάρχει τέτοια.»

Ας ακολουθήσουμε τον συλλογισμό του:

«Πότε ένα βαρέλι έχει τη μέγιστη χωρητικότητα;» Αλλά εύκολα μπορούμε να φανταστούμε έναν κύλινδρο εγγεγραμμένο στο βαρέλι, ώστε να έχουν ίδιες βάσεις. Έτσι το πρόβλημα μετασχηματίζεται στο απλούστερο:

«Απ' όλους τους κυλίνδρους με την ίδια διαγώνιο ποιος έχει την μέγιστη χωρητικότητα;» Αφού το μήκος της διαγωνίου είναι σταθερό μπορούμε να θεωρήσουμε τους προς σύγκριση κυλίνδρους εγγεγραμμένους σε σφαίρα διαμέτρου όση η διαγώνιος. Έτσι το πρόβλημα διατυπώνεται ως εξής:

«Σε δεδομένη σφαίρα να εγγράψετε κύλινδρο μέγιστου όγκου.» Προφανώς, στον μέγιστο κύλινδρο εγγράφεται η μέγιστη δοκός. Άρα τελικά το αρχικό πρόβλημα ανάγεται στο ακόλουθο:

«Έστω ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο με τετράγωνη βάση εγγεγραμμένο σε σφαίρα. Πότε έχει τον μεγαλύτερο όγκο;»

Σχήμα 5: Παραλληλεπίπεδο εγγεγραμμένο σε κύλινδρο

Παρατήρηση

Όμως σε κάθε κύλινδρο μπορούμε να εγγράψουμε μια δοκό, δηλαδή το παραλληλεπίπεδο με τετράγωνη βάση, όπως στο σχήμα 5. Μάλιστα ο λόγος των όγκων τους, με την σειρά που αναφέρθηκαν, είναι **σταθερός**, $\frac{\pi}{2}$, γιατί είναι:

$$\frac{\text{όγκος κυλίνδρου}}{\text{όγκος δοκού}} = \frac{V_{\kappa}}{V_{\delta}} = \frac{\pi \rho^2 v}{\alpha^2 v} \stackrel{\alpha^2 = 2\rho^2}{=} \frac{\pi \rho^2 v}{2\rho^2 v} = \frac{\pi}{2}$$

Απόδειξη: Σε σφαίρα διαμέτρου δ εγγράφουμε κύβο και δοκό με ύψος είτε μεγαλύτερο, όπως στο σχήμα 6 (περίπτωση α) είτε μικρότερο (περίπτωση β) από το ύψος του κύβου και συγκρίνουμε τους όγκους τους: α) τα 2 παραλληλεπίπεδα τμήματα της δοκού που προεξέχουν από τον κύβο έχουν όγκο: $V_{\delta} = 2(A''B'')^2 \cdot (A''A')$ επειδή είναι ίσα και οι βάσεις είναι τετράγωνες.

Θεωρούμε τα 4 παραλληλεπίπεδα τμήματα του κύβου που εφάπτονται στη δοκό, ένα για κάθε πλευρά του $A''B''\Gamma''\Delta''$, με βάση τετράγωνο πλευράς ίσης με $A''B''$ και με ύψος ίσο με $A''E$.

Αυτά έχουν όγκο: $V_{\kappa} = 4(A''B'')^2 \cdot (A''E)$. Θα συγκρίνουμε αυτούς τους δυο όγκους: $\frac{V_{\kappa}}{V_{\delta}} =$

$$\frac{2(A''E)}{(A''A')} = \frac{2 \frac{(A''A)}{\sqrt{2}} \text{ Σχήμα 7}}{(A''A')} \stackrel{\text{εφ}\theta}{=} \frac{\sqrt{2}}{\varepsilon\phi\theta} > \frac{\sqrt{2}}{\varepsilon\phi\omega} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = 1 \Rightarrow V_{\kappa} > V_{\delta},$$

εφόσον οι ω και θ , όπως φαίνονται στο σχήμα 7, είναι εγγεγραμμένες γωνίες που βαίνουν στα τόξα $A'\Gamma$ και $A\Gamma$, όπου προφανώς $A'\Gamma < A\Gamma \Rightarrow \theta < \omega \Rightarrow \varepsilon\phi\theta < \varepsilon\phi\omega$.

ότι η δοκός είναι κύβος. Αλλά δεν είχε εδραιωθεί ακόμη ένας ενιαίος τρόπος αντιμετώπισης τέτοιων προβλημάτων.

Οι βαρελοποιοί, γράφει ο Kerler, λες και καθοδηγούνται από τη κοινή και τη γεωμετρική λογική και κατασκευάζουν τα βαρέλια ώστε το ύψος τους να είναι τριπλάσιο της ακτίνας βάσης ($\frac{v}{\delta} = \frac{1}{\sqrt{2}} \Rightarrow \frac{2v}{2\rho} = \frac{2}{\sqrt{2}} \Rightarrow \frac{2v}{\rho} = \frac{4}{\sqrt{2}} \cong 3$). Έτσι ο νοητά εγγεγραμμένος κύλινδρος αποτελείται από δυο μισά, που το καθένα ικανοποιεί τις συνθήκες του προβλήματος. Μικρές παρεκκλίσεις δεν ενοχλούν γιατί:

«κοντά σε ένα μέγιστο, οι μειώσεις εκατέρωθέν του είναι ανεπαίσθητες»!

Η ΒΡΑΧΥΣΤΟΧΡΟΝΗ

Η διατύπωση προβλήματος

Το 1696 στο επιστημονικό περιοδικό Acta Eruditorum ο Johann Bernoulli έθεσε ένα νέο πρόβλημα μαθηματικών:

Σε κατακόρυφο επίπεδο δίνονται δύο σημεία A και B. Να βρεθεί η καμπύλη που θα διαγράψει ένα σημείο M που κινείται, υπό την επίδραση του βάρους του μόνο, στη διαδρομή AMB έτσι, ώστε, ξεκινώντας από το A, να φτάσει στο B στον ελάχιστο χρόνο.

Σπουδαίοι μαθηματικοί ασχολήθηκαν με το πρόβλημα και κατέληξαν στο ίδιο συμπέρασμα: **Η βραχυστόχρονη είναι η κυκλοειδής καμπύλη.**

Δηλαδή η τροχιά που διαγράφει κάποιο συγκεκριμένο σημείο ενός κύκλου όταν αυτός κυλίεται, χωρίς να ολισθαίνει, πάνω σε μια ευθεία γραμμή.

Αφού ο κύκλος κυλίζει κατά γωνία $\alpha = \widehat{BKH}$ rad, το σημείο B θα βρεθεί στη νέα του θέση B1, ενώ το κέντρο K θα μετακινηθεί όσο είναι το μήκος του τόξου BH, δηλαδή κατά Ra. Οπότε: $BH_1 = KK_1 = Ra$ και θα έχουμε κύκλο με κέντρο $K(R\alpha, R)$, επομένως η εξίσωσή του είναι:

$$(x - R\alpha)^2 + (y - R)^2 = R^2$$

Σχήμα 8: Η τροχιά του σημείου B καθώς ο κύκλος κυλιέται

Από το σχήμα προκύπτουν:

$$\Delta H_1 = AK_1 = R \sin\left(\alpha - \frac{\pi}{2}\right) = R \eta \mu \alpha \text{ και } AB_1 = R \eta \mu\left(\alpha - \frac{\pi}{2}\right) = -R \sigma \nu \alpha$$

Για τις συντεταγμένες λοιπόν του B_1 βρίσκουμε:

$$\text{Τετμημένη του } B_1: x_{B_1} = B\Delta = BH_1 - \Delta H_1 = R\alpha - R\eta \mu \alpha \quad (1)$$

$$\text{Τεταγμένη του } B_1: y_{B_1} = \Delta B_1 = \Delta A + AB_1 = R - R\sigma \nu \alpha \quad (2)$$

Πώς όμως έφτασαν σ' αυτό το συμπέρασμα;

Θα παρακολουθήσουμε τον συλλογισμό του Bernoulli που τον οδήγησε στη λύση. Σύμφωνα με τον Νόμο του Γαλιλαίου, όταν σώμα κινείται χωρίς τριβές υπό την επίδραση του βάρους του, η ταχύτητα v σε σημείο $(x, f(x))$ δεν εξαρτάται από τη μορφή της καμπύλης που συνδέει το A με το $(x, f(x))$ αλλά αποκλειστικά μόνο από την τεταγμένη $f(x)$. Συγκεκριμένα, αναφέρει ο Bernoulli, οι ταχύτητες βαρέων σωμάτων που εκτελούν πτώση είναι ανάλογες προς τις τετραγωνικές ρίζες των διανυόμενων υψών. Πράγματι: Στο $(x, f(x))$ είναι: $\text{Κινητική Ενέργεια} = \frac{1}{2} \cdot m v^2 = m g f(x) = \text{διαφορά των Δυναμικών Ενεργειών}$. Άρα $v = \sqrt{2g f(x)}$. Με $A(0,0)$ και $B(\alpha, \beta)$, διαιρούμε το $[0, \beta]$ σε n ίσα μέρη.

Έστω τα σημεία $(x_i, y_i = f(x_i))$. Έτσι παίρνουμε μια τεθλασμένη L. Από σημείο σε σημείο μπορούμε να θεωρήσουμε τη ταχύτητα σταθερή και τον αντίστοιχο χρόνο: $\Delta t = \frac{\Delta s}{v}$. Έτσι, το

αρχικό πρόβλημα ισοδυναμεί με την ελαχιστοποίηση του συνολικού χρόνου της κίνησης:

$$T_n = \frac{\sqrt{y_1^2 + x_1^2}}{\sqrt{2gy_1}} + \frac{\sqrt{(y_2 - y_1)^2 + (x_2 - x_1)^2}}{\sqrt{2gy_2}} + \dots + \frac{\sqrt{(y_n - y_{n-1})^2 + (x_n - x_{n-1})^2}}{\sqrt{2gy_n}}$$

Αλλαγή πλαισίου ή, αλλιώς, πώς ο Bernoulli οδηγήθηκε στη λύση εφαρμόζοντας την *οπτικομηχανική αναλογία*, όπως αυτή αναφέρεται στη βιβλιογραφία: Αν υποθέσουμε ότι αυτό που έχουμε μπροστά μας είναι ένα ανομοιογενές οπτικό μέσο που αποτελείται από n ομογενή στρώματα, επειδή ξέρουμε ότι, σύμφωνα με την

Κάθε ομογενές μέσο S στο οποίο μπορεί να μεταδοθεί το φως, χαρακτηρίζεται από τον δείκτη διάθλασης n :

$$n = \frac{c}{v} =$$

$\frac{\text{ταχ. φωτός στο κενό}}{\text{ταχ. φωτός στο μέσο}}$

Νόμος του Snell

$$\frac{\eta\mu\theta_1}{\eta\mu\theta_2} = \frac{n_2}{n_1} = \frac{v_1}{v_2}$$

αρχή Fermat, το φως προτιμά τον οπτικά συντομότερο δρόμο, το προηγούμενο πρόβλημα μετασχηματίζεται στο: Πόσος χρόνος θα απαιτηθεί για τη διάδοση του φωτός αν το εξαναγκάσουμε να κινηθεί κατά μήκος της τεθλασμένης L ;

Αν α_i η γωνία πρόσπτωσης στο i – στό στρώμα, με εφαρμογή του νόμου του Snell, προκύπτει:

$$\frac{\eta\mu\alpha_1}{\sqrt{2gy_1}} = \frac{\eta\mu\alpha_2}{\sqrt{2gy_2}} = \dots = \frac{\eta\mu\alpha_n}{\sqrt{2gy_n}} = \text{σταθερά } (\sigma)$$

Αν επιτρέψουμε στα στρώματα να γίνονται διαρκώς λεπτότερα, τότε οριακά ισχύει: $\frac{\eta\mu\alpha(x)}{\sqrt{2gf(x)}} = \sigma$,

$x \in (0, \alpha)$ (*), όπου, τότε, $\alpha(x)$ είναι προφανώς η γωνία του άξονα y με την εφαπτομένη της f στο $(x, f(x))$. Άρα $f'(x) = \sigma f\alpha(x) \Rightarrow \eta\mu\alpha(x) = \frac{1}{\sqrt{1+(f'(x))^2}}$. Αντικαθιστώντας στην (*) και για

$y=f(x)$, βρίσκουμε $y' = \sqrt{\frac{c-y}{y}}$, η οποία εξίσωση, όπως διαπιστώνεται εύκολα, λύνεται από τις παραμετρικές εξισώσεις (1) και (2). Δηλαδή τις εξισώσεις της κυκλοειδούς. Άρα η βραχυστόχρονη είναι η κυκλοειδής, όπως αυτό επαληθεύουμε και πειραματικά.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

- Κοινό χαρακτηριστικό στα έργα που μελετήσαμε είναι η διαίρεση μιας γεωμετρικής ποσότητας σε όλο και λεπτότερα ομοειδή τμήματα. Η διαδικασία αυτή εμπεριέχει την έννοια της απειροελάχιστης διαφοράς που είναι θεμελιακή στον λογισμό μεταβολών, όπου η γεωμετρική ποσότητα που μεταβάλλεται έχει μετατραπεί σε συνάρτηση.
- Επίσης, προκύπτουν σχέσεις που αντιστοιχούν σε νόμους της φυσικής (νόμος ισορροπίας, νόμος διάθλασης κ.λπ.). Αυτό επιτρέπει τον μετασχηματισμό των αρχικών προβλημάτων σε ισοδύναμα με σκοπό την επίλυση μέσα από την εποπτεία.
- Ο Αρχιμήδης επινόησε μια ισχυρή αποδεικτική μέθοδο συνδυάζοντας την σε άτοπο απαγωγή με το λήμμα: **«είναι δυνατόν να βρίσκεται ένα πολλαπλάσιο της διαφοράς δυο δοθέντων άνισων μεγεθών, το οποίο να είναι μεγαλύτερο οποιασδήποτε δοθείσης επιφάνειας..»**. (ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΒΟΛΗΣ, επιστολή προς Δοσίθεον (ΑΘΗΝΑ 1946, Ε.Σ.ΣΤΑΜΑΤΗ), Η διαδικασία αυτή σήμερα γίνεται και με υπολογισμό ορίου.
- Την εποχή του Αρχιμήδη, εφαπτομένη καμπύλης είναι η ευθεία που όλα της τα σημεία, εκτός από το κοινό, είναι «έξω» από τη καμπύλη και έχει ορισμένες γεωμετρικές ιδιότητες που πηγάζουν από τον ορισμό και το είδος της καμπύλης.
- Την εποχή του Βερνούλλι η καμπύλη $Y=f(x)$ βρίσκεται πλέον σε ένα **σύστημα αξόνων**. Η εφαπτομένη είναι η ευθεία που διέρχεται από ένα σημείο (x_0, y_0) και η κλίση της στο σημείο αυτό είναι ο ρυθμός μεταβολής του Y ως προς X , όταν $X = x_0$
- Μέχρι και τον Βερνούλλι η έννοια του ορίου είναι ακαθόριστη, παρ' ότι σε αυτόν βλέπουμε τη χρήση διαφορικών εξισώσεων.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

- [1] Αργυρόπουλος, Η., Βλάμος, Π., Κατσούλης, Γ., Μαρκάτης, Σ., Σίδερης, Π. (2014) *Ευκλείδεια Γεωμετρία*, Αθήνα: ΙΤΥΕ Διόφαντος, σσ.147-168
- [2] Σταμάτης, Ε. (1975). *Απολλωνίου Κωνικά*, τόμος Α, Αθήνα : Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, σσ. 26-38, 231-235, 262-263, 286-289
- [3] Στράντζαλος, Χ. (1989). *Η εξέλιξη των ευκλείδειων και μη ευκλείδειων γεωμετριών*, Αθήνα: Εκδόσεις Καρδαμίτσα, σσ. 16-21, 53-63.
- [4] Heath, Th. (2001). *Η ιστορία των ελληνικών μαθηματικών*, Αθήνα: Κ.Ε.ΕΠ.ΕΚ., τόμος ΙΙ, Τikhomirov, V. (1999). *Ιστορίες για μέγιστα και ελάχιστα*, Αθήνα: κάτοπτρο, σσ. 61-78
- https://grmath.blogspot.com/2012/07/blog-post_3683.html
- http://www.math.uoa.gr/me/dipl/dipl_mikeli.pdf

